

KUYISH KASALLIGI

Beshariq Abu Ali Ibn SinoNomidagi jamoat salomatligi

Texnikumi o'qituvchisi

Sobirova Hayotxon

Annotatsiya: Kuyish deb, teri va shilliq parda butunligining termik, kimyoviy, nur energiyasi va elektr toki ta'sirida zararlanishiga aytiladi. Kuyish bu mahalliy xarakterga ega bo'lib, tez orada, ambulatoriya sharoitida bitib ketadi.

Аннотация: Ожог-это повреждение целостности оболочек вызванное воздействием термической, химической, световой энергии и электрического тока. Ожог имеет местный характер и скоро в амбулаторных условиях.

Annotatsiya: A burn is damage to the integrity of the skin and mucous membranes caused by thermal, chemical, light energy and electric current. The burn is local in nature and soon in outpatient settings

Kalit so'zlar: Teri, teri qavatlari, shilliq qavat, termik kimyoviy

Issiq narsadan (termik), kimyoviy moddalar ta'sirida (kimyoviy) nur energiyasi va elektr tokidan kuyishlar farq qilinadi.

Ключевых слова: Кожа, кожные слои, слизистая оболочка, термический, химический.

Key words: Skin, skin layers, mucous membrane, thermal chemical. Burns from a hot object (thermal), from chemical substances (chemical) from light energy and electric current are distinguished.

Dolzarligi: Kuyish va kuyish kasalligi butun yer kurrasida juda ko'p uchraydigan holatdir. Chunki yonish, har xil jarohatlar, avtotransportlarning ko'payib ketishi va ularning bir-birlari bilan to'qnashuvi natijasida kelib chiqadigan yong'indan kuyish, harbiy sanoatimizning atom va yadro bombalari

bilan ta'minlanganligi, lazer nurlarining ko'payganligi kelajakda ham bu turdagi kasallikning kamaymasligidan dalolat berib turibdi.

Kuyish kasalligi esa, kuyish ta'sirida kelib chiqadigan sindromlar yig'indisidir. Bu vaqtda kishi organizmining hamma a'zolarida patologik o'zgarishlar vujudga keladi, barcha turdagi modda almanishuvlari buziladi. Kuyish kasalligi katta maydondaga kuyishlar ro'y berganda namoyon bo'ladi. Kuyish kasalligida har xil davrlar bo'ladi (shok, toksemiya, septikotoksemiya, sog'ayish).

Kuygan kasallarni parvarish qilish va davolash jarayonida barcha meditsina xodimlari, ayniqsa enagalar, hamshiralar, tinglovchilar, vrachlar, xirurg, terapevt, nevropatolog, psixiatr, bolalar pediatri lari ishtirok etishlari kerak.

1- darajasi teri eritemasi, 2- darajasi pufakchalar hosil bo'lishi; 3A-terining noto'liq nekrozi, bunda orolsimon epiteliylanish bo'lishi ehtimol; 3B-terining butun qalinligi bo'yicha nekrozi, 4- bosqichi teri va ichkarida joylashgan to'qimalar nekrozi.

Ko'pincha shikastlanganlarda kuyishning har xil darajasi birga uchraydi.

Kuyishning 3A darajasida dermaning chuqur qavatlar va teri osti kletchatkasida saqlanib qolgan ter va yog' bezlari, shuningdek soch so'g'onlari kuygan jarohatning o'z-o'zidan epiteliylanish manbai bo'lib xizmat qiladi. 3 darajadagi kuyishni 3A va 3B ga bo'lishning katta amaliy ahamiyati bor. Dastlabki turlari konservativ usullarda, 3B darajada kuyishlar esa faqat operatsiya usulida davolanadi.

1, 2 va 3A darajadagi kuyishlar yuza, 3B-4 darajadagi kuyishlar chuqur kuyishlar deyiladi.

Biroq klinitsist kuyishdan keyin ilk muddatlarda teri organoidlarining zararlanish darajasini aniqlay olmaydi.

To'qimalarning qanday chuqurlikda kuyganligini kuyishning dastlabki kunlarida taxminan aniqlanadi, xolos. Kuyish chuqurlikni aniqlash qanday kuyib qolganlikni bilib olishga yordam beradi.

Kuyish maydonini aniqlash uchun B. N. Postnikov (1938) o'z metodikasini taklif qilgan. U 20 dan 40 yoshgacha kishilarning o'rtacha bo'yi hisob-kitoblarini o'tkazgan har bir sohaning terining umumiy sathiga (17000 sm²) protsent (foiz) nisbatini hisoblab chiqargan.

B. N. Postnikov bo'yicha kuygan yuzani sellofan varag'i yoki emulsiyasi yuvib tashlangan rentgen plyonkasi yordamida o'lchagan. Ulchamlari 18-24, 24 x 30 va 30 x 40 sm li bu varaqlar qopqog'i ishqab bekitiladigan shisha silindrlarda formalin bug'larida saqlanadi.

Kuygan yuzaga tiniq kleyonka yoki sellofan varag'i qo'yiladi. So'ngra kuygan yuzaga chegaralarini metilen yashilining 1 % li suvdagi yoki spirtidagi eritmasiga ho'llangan paxta o'ralgan cho'p yoki mum qalam bilan ehtiyotkorona chiziladi. Shundan keyin kuygan teriga tekkan kleyonka yoki sellofan yuzasi iliq suv yoki spirtida ho'llangan doka sharcha bilan artiladi (jarohatdan tekkan suyuqlik va epidermis bo'laklaridan tozalash uchun) va bir necha minut qurigunicha qoldiriladi. Kuyish konturi tushirilgan tiniq varaq kvadrat santimetrlarga bo'lingan setka (to'r) tushirilgan qog'oz varag'i ustiga qo'yiladi va kontur chegaralari ichidagi kvadrat santimetrlar soni qayd qilinadi.

Katta maydondagi kuyish natijasida shikastlangan odam organizmidagi o'zgarishlar yig'indisi hozir **kuyish kasalligi** nomini olgan. U muayyan sikllar bilan kechadi. Bu kasallik kechishi 4 davrga bo'linib, ularning har biri o'z ko'rinishiga ega va alohida davolashni talab etadi.

Kasallikning birinchi davri kuyishdan bo'ladigan shok, ikkinchisi o'tkir kuyish toksemyasi, uchinchisi septikotoksemya va to'rtinchisi rekonvalessensiya (sog'ayish). Kuyish maydoni nechog'lik katta va chuqur bo'lsa, kuyish kasalligi fazalari shunchalik og'ir o'tadi va sog'ayish shu qadar uzoqqa cho'ziladi.

Shokda organizm qattiq qizishdan va zararli omil ta'siri zonasidagi nerv oxirlarining o'ta kuchli ta'sirlanishi oqibatida qattiq iztirob va zarbaga duchor bo'ladi. Qonga zararlangan zona to'qimalaridan parchalanish mahsulotlari tushishi, markaziy nerv sistemasi idora qilish funksiyasining buzilishi, ko'p miqdorda suyuqlik va oqsillar yo'qotilishi organizmning ko'pgina sistemalari ishini buzadi. Gavda sathining 2/3 qismini egallagan katta va chuqur kuyishlarda ichki organlar ishi shu qadar og'ir buziladiki bemorning sog'ayib ketishi katta shubha ostida bo'ladi.

O'sayotgan organizmning anatomik-fiziologik xususiyatlariga ko'ra katta maydondagi emas, balki gavda yuzasining 3-5 foizini tashkil etadigan chuqur zararlanishlar bolalar hayoti uchun xavfli bo'ladi, chunki ular kuyish shokini keltirib chiqarishi mumkin. Kuyish shoki davri kuyish yuz bergan zahoti yuz beradi va 2-3 sutka davom qiladi. Hozirgi tushunchalarga ko'ra kuyish shoki qon suyuq qismi (plazma)ning atrofdagi zararlangan to'qimalarga va ulardan tashqariga tez o'tishi fonida rivojlanadi. Buning natijasida qon o'zanida aylanib yurgan plazma hajmi kamayadi, suv-elektrolit muvozanati buziladi, qon nisbatan quyushadi. Aylanib yurgan kon hajmi kamayishi sababli to'qimalarga kislorod yetkazib berilishi yomonlashadi. Hujayralar kislorod yetishmasligi gipoksiyadan zarar ko'radi. Ularda chala oksidlangan almashinuv mahsulotlari yig'iladi. Bu ichki muhit doimiylikini buzadi va kapillarlar devori o'tkazuvchanligi oshib tomir o'zanidan suyuqlik yo'qotiladi. Agar bu og'ir ahvolni yaxshilab bo'lmasa, bemorda qaytmas holat vujudga keladi. Shok holatidagi bemor og'riqdan nolimaydi, uning rangi oqarib ketgan, lanj va befarq bo'ladi. Ko'pincha u qattiq tashna bo'ladi, biroq ichilgai suv qayt qilishni qo'zg'atadi va u organizmdan chiqib ketadi.

Siydik ajralishi bilinarli darajada kamayadi, eng og'ir hollarda esa batamom to'xtaydi. Puls tezlashadi, qon bosimi tushib ketadi.

Zamonaviy davolash metodlari deyarli hamisha bemorni shok holatidan chiqarishga imkon beradi. Biroq buning uchun davolashni juda erta ichki organlar to'qimalarida qaytmas o'zgarishlar rivojlanishiga qadar boshlash kerak. Shokka qarshi profilaktika va davolash kuyish shoki belgilari aniq yuzaga chiqmagan yosh bolalar uchun ayniqsa muhim. Go'dak bolada kompensator va idora qiladigan mexanizmlar hali yetarlicha rivoj topmaganligi sababli davolash nimagadir o'tkazilmayotgan yoki chala o'tkazilayotgan bo'lsa, bemorning umumiy ahvoli to'satdan yomonlashib qolishi mumkin.

Kasallikning keyingi fazasi o'tkir kuyish toksemiyasidir. Kuyish kasalligining toksinli fazasida to'qimalarda yig'iladigan suyuqlik yana qon o'zaniga tusha boshlaydi. Qon konsentratsiyasi suyuqlanadi, kamqonlik orta boradi, plazmadagi oqsil miqdori tobora kamayib boradi, SOE oshadi. Ayni vaqtda organizmning nekrozlangan to'qimalardan tushgan qonning zaharli parchalanish mahsulotlaridan va kuygan jarohatda tez rivojlanadigan infeksiyaning hayot faoliyati mahsulotlaridan zaharlanish sodir bo'ladi. Teri yuzasida doimo yashaydigan mikroflora teri butunligi buzilmaganda odamda hech qanday kasallik qo'zg'atmaydi. Teri shikastlanganda infeksiya odam tanasi ichiga osonlikcha kiradi, u yerda ko'payadi va organizmni o'z hayot faoliyati mahsulotlari bilan zaharlay boshlaydi.

Kuyishdagi o'tkir toksemiya, yuqori isitma, tez rivojlanadigan kamqonlik bilan o'tadi, o'pka yallig'lanishi, jigar yoki buyrak kasallanishi bilan o'tadi. Bu davrda bemorda tana harorati birdan ko'tariladi, u alahlaydi, esi kirarli-chiqarli bo'lib qoladi, talvasa tutadi. Uyqusizlik boshlanadi, ishtaha deyarli bo'lmaydi. Bemor injiq bo'lib qoladi, ovqatdan yuz o'giradi, uyqusi yomonlashadi. Bemor qancha yosh bo'lsa, kuyish intoksikatsiyasi shunchalik og'ir kechadi, periferik qondagi o'zgarishlar yaqqol bo'ladi, ichki organlar tomonidan asoratlar (pnevmoniya, dispepsiya, kuyishdan bo'ladigan skarlatina, stomatit, otit, me'da-ichak yo'lining o'tkir yaralari va b.) ko'p rivojlanadi.

Aktiv umumiy davolash bu davrning o'tishini osonlashtirishi va unga qo'shilib keladigan asoratlar paydo bo'lishining oldini olishi mumkin.

Uchinchi davr septikotoksemiya - nekroz bo'lgan to'qimalarda yiring hosil qiladigan infeksiyaning tez rivojlanishi bilan bog'liq. Mikroblar ajratadigan fermentlar ishtirokida kuygan joydagi o'lgan to'qimalar erib ketadi va ko'chib tushadi. Jarohatdan chiqayotgan ajralmalar bilan birga bemor organizmiga kerakli oqsillarning ko'p miqdorini o'zi yo'qotadi, bu ichki organlar ishiga va modda almashinuviga salbiy ta'sir qiladi. Ayni vaqtda organizm mikroblarning hayot faoliyati mahsulotlaridan muttasil zaharlanib turadi. Mikrob zahari toksinlar ta'siri kamqonlikka olib keladi, bosh miya, yurak, jigarning normal ishini buzadi, organizmning himoya kuchlarini yanada kamaytiradi. Bemorning har qanday organiga tushgan yiring paydo qiluvchi mikroblar ularda o'rnashib qolishi va ko'payib yiringli o'choqlar hosil qilishi ehtimol. Shu tariqa qon aynishi yuz beradi. U bemor o'limiga sababchi bo'lishi mumkin.

Yallig'lanish, atrofik va distrofik tabiatidagi har xil asoratlar (pnevmoniya, plevrit, perikardit, parenximatoz gepatit, nefrozonefrit, flegmona va abscesslar) kasallikning uchinchi davri uchun juda xos. Og'riq sezgilari, isitma bemor nerv sistemasini holdan toydiradi. Bolalar injiq bo'lib qoladilar, yomon uxlaydilar, ovqatdan yuz o'giradilar, davolash muolajalaridan bosh tortadilar.

Kuyishdan 2-2,5 hafta o'tishi bilan bemor ozib ketadi. Katta kuygan jarohat uzoq vaqt tuzalmaganda bemor cho'p ustixon bo'lib oriqlab ketadi. Terisi qayishqoqligini yo'qotadi, suyak do'mboqlari yaqqol ko'rinib qoladi. Buning natijasida yotoq yaralar paydo bo'ladi.

Oriqlab ketgan bemorni o'z holiga keltirishga hamma vaqt ham erishib bo'lmaydi, yo'qotilgan teri qoplamini tiklaydigan xirurgik davolash, qon, plazma quyish, organizm qarshiligini oshiradigan antibakterial terapiya va boshqa vositalar bunday bemorlarga davo qilishda yordam berishi mumkin.

Reparativ jarayonlar yaxshi kechganda qoraqo‘tir to‘liq ko‘chib tushadigan vaqtga kelib harorat pasayadi, og‘riq tinchiydi, shish kamayadi, granulyatsiyalar paydo bo‘ladi. Bu davrda teri qoplaminig tiklanishi organizmda katta yiringli jarohat borligi bilan bog‘liq hamma patologik o‘zgarishlarni tugatishning asosiy usuli hisoblanadi.

Kuyish kasalligining to‘rtinchi davri rekonvalessensiya (sog‘ayish). Bu faza ichida og‘ir jismoniy va ruhiy travmani boshidan kechirgan organizmning hamma funksiyalari normaga kela boshlaydi. Bu davrning ilk bosqichi chuqur kuyishlarda teri qoplaminig operatsiya yo‘li bilan to‘liq yoki deyarli to‘liq tiklash vaqtidan boshlanadi. U ichki organlar tomonidan kasallik belgilari yo‘qolguncha va bemor organizmi funksiyalari tiklanguncha davom qiladi. Masalan, bola uchun bu normal uyqu, ishtahaning tiklanishi, atrofdagi voqealarga qiziqish, ozodalikka ehtiyoj sezish, mustaqil yurish degan gapdir. Maktab o‘quvchilari o‘zini-o‘zi uddalaydilar va o‘qishga qobiliyatli bo‘ladilar.

Katta va chuqur kuyishlardan keyin sog‘ayish davri uzoq vaqtgacha cho‘ziladi. Bu davr ichida konservativ va operativ davolash yordamida zararlangan bo‘g‘imlar sohasida chandiqlanish oqibatida yo‘qotilgan harakatlar tiklanadi va kosmetik nuqsonlar bartaraf qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Xirurgiya va reanimatsiya asoslari” Toshkent- “ILM ZIYO”- 2017
2. Internet ma’lumotlari

